

Optimización tribológica del recubrimiento H-DLC, utilizando el método gris-difuso

E. Flores Vázquez, J. Solís Romero, V.A. Castellanos Escamilla, M. Paredes Rueda*

*Instituto Tecnológico de Tlalnepantla del TecNM; División de Estudios de Posgrado e Investigación;
Av. Constituyentes de 1917, Col. la Comunidad, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54070;
jsolis@ittla.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Se realiza la evaluación tribológica de un recubrimiento carbón hidrogenado quasi-diamante (H-DLC). La película con 3 micras de espesor se depositó sobre el acero API_X65, por deposición química de vapores. La caracterización de las películas se realizó con nano-indentación, rugosidad superficial, prueba de rayado, Raman, microscopía de fuerza atómica y de barrido. El análisis tribológico se realizó en términos de fricción y desgaste por medio de deslizamiento continuo bajo condiciones secas, basado en un diseño de experimentos ortogonal L_{16} con carga aplicada, velocidad de deslizamiento, y tiempo de deslizamiento, como los factores de control con cuatro niveles cada uno. Las pruebas se llevaron a cabo utilizando un tribómetro del tipo bola-sobre-placa. Adicionalmente, los resultados experimentales se analizaron con el enfoque gris-difuso y redes neuronales (ANFIS) para alcanzar las condiciones óptimas de fricción y desgaste. La combinación óptima se obtiene con los niveles más bajos de los tres factores de control.

Palabras clave: *Carbón hidrogenado quasi-diamante (H-DLC), acero API X65, fricción-desgaste, lógica difusa.*

Abstract

A tribological assessment of the thin film hydrogenated diamond-like Carbon (H-DLC) was carried out. The 3-micron film was deposited on the API X65 steel, through the enhanced chemical vapor deposition process. The coatings were characterised by means of nano-indentation, surface roughness, scratch testing, Raman, atomic force and scanning electron microscopy. The tribological analysis was performed in terms of friction and wear under dry conditions. The pin-on-plate methodology was utilised for the tribological tests. All tests were based on a L_{16} orthogonal design of experiments utilising an applied load, sliding distance and time of sliding as the main control factors with four levels each. In addition, experimental results were further analysed to get optimum wear and friction characteristics simultaneously using grey-fuzzy and adaptive neural network approaches.

Keywords: *Diamond like-carbon (H-DLC), API X65 steel, friction-wear, fuzzy logic.*

Introducción

La deposición de recubrimientos cerámicos y en particular, los revestimientos de carbón como si fuera diamante (DLC por sus siglas en inglés) pueden ser candidatos para proteger el acero al carbón que se utiliza en equipo crítico para la transportación de petróleo y el cual necesita preservar su integridad estructural. Ejemplos de este tipo de componentes se tienen las válvulas check submarinas, pistones y bombas. Los recubrimientos carbonosos podrían mejorar el acarreo de petróleo vía la reducción de la fricción, desgaste y erosión-corrosión en el interior de las tuberías y sus componentes.

En la actualidad, de entre los métodos más utilizados para evitar la corrosión interna son los inhibidores, debido al hecho de que promueven la adsorción de la película corrosiva sobre la superficie, y como resultado, se mejora la resistencia a la corrosión al formarse una capa protectora compacta (Hu and Neville 2009, Manhabosco and Müller 2009, Barker, Hu et al. 2013). Sin embargo, hay un

número de condiciones que pueden afectar la eficiencia de estos inhibidores, tales como, el fluido (composición, temperatura, velocidades de flujo, presión del gas CO₂, humectabilidad del fluido, densidad, y los tipos de crudo), partículas sólidas (contenido de arena, tamaño, ángulo de ataque de las partículas, densidad y velocidad) y el acero (dureza, microestructura, resistencia, ductilidad y tenacidad) (Hu and Neville 2009, Barker, Hu et al. 2013). Debido a esto, los recubrimientos DLC's se podrían aplicar en partes interiores de las líneas de tubería para mejorar la resistencia tanto al desgaste como a la corrosión para componentes que tienen que ver con la industria petrolera y de gas (Wei 2010, Wang, Zhang et al. 2014).

Al respecto, el proceso tecnológico para la deposición química de vapores con plasma mejorado (PECVD por sus siglas en inglés) es una opción particularmente favorable para crear una barrera interna contra la corrosión en un acero al carbón para evitar la precipitación de escamas salinas. Esto podría llevarse a cabo dadas las propiedades de las películas DLC, como la amorficidad y la estructura inerte, la hidrofobia, bajo coeficiente de fricción (CoF), alta resistencia a la corrosión, alta dureza, alto módulo de Young y buena resistencia al desgaste/abrasión (Papakonstantinou, Zhao et al. 2002, Liu and Kwek 2008). Aunque, los estudios que se encuentran publicados en la literatura generalmente se asocian con defectos y microestructura de los recubrimientos DLC, y tan solo unos cuantos artículos se refieren a la resistencia a la corrosión con los DLC's (Hadinata, Lee et al. 2013).

Por su parte, en un proceso tribológico, los parámetros de control con sus niveles, así como todos los efectos inducidos deben controlarse a fin de lograr un beneficio en términos de resistencia al desgaste y coeficiente de fricción. Por lo tanto, el desarrollo de un método rápido y eficiente para optimizar dicho proceso es una importante contribución en la presente área de estudio. Bajo este contexto, el diseño de experimentos (DoE) está considerado como una herramienta consolidada para resolver problemas relacionados con la elección de los parámetros óptimos de procesamiento (Humberto and Román 2012). El DoE emplea diseños ortogonales para examinar las características de calidad por medio de un número reducido de experimentos. Sin embargo, esta técnica está limitada cuando se trata del tratamiento de problemas multi-respuesta (Jean 2015). Para contrarrestar lo anterior, la técnica de gris difuso tiene la capacidad de trabajar con diversas entradas, como, por ejemplo, características funcionales de procesos, para eventualmente convertir el comportamiento múltiple en un solo grado multi-respuesta.

En el presente estudio se investiga el comportamiento por fricción y desgaste en seco y a temperatura ambiente del acero API X65 con modificación superficial por deposición de película delgada H-DLC, y se aplica la metodología gris-difuso para obtener la combinación óptima de los parámetros de prueba tribológicos que resulten con características de mínima fricción y desgaste.

Materiales y métodos

Material y deposición

Los recubrimientos H-DLC bajo estudio se depositaron sobre discos de acero al carbón API X65 con dimensiones 25 mm de diámetro y 6 mm de espesor. Este material ferroso tiene un contenido químico que se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Composición química del acero API X65 (ASM 2017) (% en peso)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Cu	Al	Ti	V	B	N
0.10-0.14	0.15-0.25	1.25-1.40	<0.025	<0.003	0.15	0.15-0.20	<0.20	0.015-0.025	<0.05	0.05-0.07	<0.0005	<0.015

El acero se limpió con plasma y gas Ar+ utilizando bias pulsado con corriente directa antes de la deposición de la capa de adherencia. El recubrimiento se depositó mediante deposición química de vapores con plasma mejorado y excitación por microondas (PECVD). El gas fue C₂H₂ a una presión de 0.3 Pa. Se depositó en forma continua que incluyó una capa de adherencia de cromo Cr (por pulverizado magnético de corriente continua) con un espesor dentro del rango 0.45-0.56 µm, seguido por una capa intermedia de carburo de tungsteno WC también en un rango de 0.375-0.4 µm y la capa superficial de carbón C de 1.25-1.5 µm. El espesor total del recubrimiento osciló entre 2.5 a 3 µm. El espesor total de los recubrimientos se realizó mediante la prueba rápida de Calotest. El procedimiento

tecnológico es la realización de un pequeño cráter en el revestimiento utilizando una bola de geometría conocida produciendo una sección cónica en la película al visualizarla en un microscopio óptico, como se muestra esquemáticamente en la Figura 1(c). En la Figura 1(a) se muestra la colocación de una bola de acero inoxidable de 0.02 m de diámetro que gira deslizándose sobre el DLC. En la Figura 1(b) se pueden observar las dimensiones necesarias para determinar el espesor de dicho revestimiento. La velocidad de deposición se realizó aproximadamente a $0.8 \mu\text{m min}^{-1}$. El tiempo de deposición fue de 126 min. para las intercapas y 138 min. para la película DLC. El contenido de hidrógeno se aproximó a 20 -40 %. El acero base se mantuvo menos de $200 \text{ }^\circ\text{C}$.

La relación matemática está dada por: $\text{espesor} = \frac{XY}{2R}$, por lo que, utilizando los valores de la Figura 1

$$(c), \text{ se tiene que } = \frac{(157.627 \mu\text{m})(427.374 \mu\text{m})}{0.02 \times 10^6 \mu\text{m}} = 3.3 \mu\text{m}$$

Sin embargo, el espesor de las capas de adhesión (intermedias) de Cr/WC no se puede determinar con el método Calotest. Para encontrar los valores de estos espesores, se utilizó microscopía de barrido (SEM) al igual que el espectro del EDS en las secciones transversales.

Microestructura

La topología superficial antes y después de las pruebas tribológicas (dentro y fuera de las huellas de desgaste) se analizó por medio de la microscopía de fuerza atómica (AFM). Para caracterizar la estructura de enlaces de las películas DLC se utilizó el Raman. Para la caracterización se utilizaron los modos estático y extendido para detectar la formación de los picos de carbón (picos desordenado D y grafito amorfo G), ambos para la estructura del recubrimiento antes y después de las pruebas de desgaste. Todas las mediciones se llevaron a cabo en aire y a temperatura ambiente ($20 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$), 35-50 % de humedad relativa (RH) y con una longitud de onda del láser de 488 nm con 2mW de potencia. La relación I_D/I_G se consideró como un indicador de la estructura de carbón sp^2/sp^3 . El ajuste de curva se realizó considerando la restricción ancho-total a máximo-mitad (FWMH por sus siglas en inglés).

Figura 1. (a) Representación esquemática de la prueba Calotest para la medición rápida y precisa del espesor del recubrimiento, (b) Geometría del cráter que se forma y las dimensiones requeridas para la determinación del espesor, (c) cráter formado en el H-DLC

Caracterización mecánica

La resistencia adhesiva del recubrimiento se midió utilizando un aparato comercial tipo Scratch tester. Las pruebas se realizaron empleando cargas progresivas desde 0.1 hasta 80 N con una velocidad de carga de 100 N/min y una longitud de rayado de 8mm en condición seca. Las pruebas tribológicas para el H-DLC se llevaron a cabo en seco con un tribómetro del tipo bola-sobre-placa (Figura 2). El rango de presión de contacto máxima aplicada es de 190 MPa por un tiempo de 6 hrs., a una frecuencia de 1 Hz y diferentes velocidades con una longitud de deslizamiento de 10 mm (carrera). Las presiones de contacto se definieron con estas magnitudes para simular condiciones reales a las cuales están sujetos los componentes de petróleo y gas (por ejemplo, líneas de tubería para transporte de fluidos). Las pruebas se realizaron a temperatura ambiente de 18-23 $^\circ\text{C}$ bajo condiciones secas y con humedad relativa de aproximadamente 25%.

Figura 2. Representación esquemática del arreglo bola sobre placa para los experimentos tribológicos. Adaptada de la especificación ASTM G133-05 (2010).

Elección de parámetros para el proceso de optimización

En la literatura se muestra que los parámetros, carga (P), velocidad (V) y tiempo (T) son los que se utilizan con mayor frecuencia por los investigadores para controlar el comportamiento tribológico de los recubrimientos H-DLC. En el presente estudio se consideraron cuatro niveles de prueba. El nivel de en medio se consideró como la condición inicial. Todos los factores junto con sus niveles se muestran en la tabla 2. Las variables de respuesta son los parámetros de salida del experimento. Aquí, los parámetros de salida son el desgaste y el coeficiente de fricción.

Tabla 2. Factores y sus respectivos niveles de control.

FACTORES		Unidad	Niveles			
			1	2	3	4
A	Presión (P)	MPa(N)	110(10)	140(20)	160(30)	190(50)
B	Velocidad (V)	ms ⁻¹	0.07	0.08	0.09	0.1
C	Distancia (S)	m	900	1500	1800	2130

Diseño del experimento

Basándose en los diferentes factores y niveles, en el presente trabajo se utilizó un arreglo ortogonal L₁₆ para estudiar el efecto de los tres parámetros de prueba. El arreglo junto con sus designaciones se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Arreglo ortogonal con los parámetros de prueba

NÚM. EXP.	ARREGLO ORTOGONAL L ₁₆			VALORES ASIGNADOS		
	A	B	C	P	V	S
1	1	1	1	110	0.07	900
2	1	2	2	110	0.08	1500
3	1	3	3	110	0.09	1800
4	1	4	4	110	0.1	2130
5	2	1	2	140	0.07	1500
6	2	2	1	140	0.08	900
7	2	3	4	140	0.09	2130
8	2	4	3	140	0.1	1800
9	3	1	3	160	0.07	1800
10	3	2	4	160	0.08	2130
11	3	3	1	160	0.09	900
12	3	4	2	160	0.1	1500
13	4	1	4	190	0.07	2130
14	4	2	3	190	0.08	1800
15	4	3	2	190	0.09	1500
16	4	4	1	190	0.1	900
	NIVELES					

Análisis gris-difuso

Para evitar la influencia de las unidades de las características funcionales utilizadas en el desgaste y la fricción, se normalizan entre 0-1, en el cual 0 es el peor rendimiento y 1 es el mejor. Los coeficientes determinados de gris relacionado (se calculan con las ecs. 1 y 2 vinculadas con el criterio “entre más bajo mejor”) son entonces los valores de entrada para el proceso “fusificación” en lógica difusa.

$$x_i^*(k) = \frac{\max x_i(k) - x_i(k)}{\max x_i(k) - \min x_i(k)} \tag{1}$$

Donde, $x_i^*(k)$ es el valor generado de grey relacionado, mientras que $\max x_i(k)$ y $\min x_i(k)$ son los valores máximo y mínimo de $x_i(k)$ para la respuesta k^{th} , respectivamente.

$$\xi_i(k) = \frac{\Delta_{min} + r\Delta_{max}}{\Delta_{oi}(k) + r\Delta_{max}} \tag{2}$$

Donde $\Delta_{oi}(k) = \|x_i(k) - x_i^*(k)\|$ es la diferencia absoluta de los valores de la secuencia generados y experimentales. Δ_{max} y Δ_{min} son los valores máximo y mínimo de las diferencias absolutas $\Delta_{oi}(k)$ de todas las secuencias comparadas. En la ec. (2), el término r es el coeficiente distintivo que se utiliza para ajustar la diferencia del coeficiente relacionado, generalmente $r \in (0,1)$ (Deng 1989). Entre más bajo el valor de r , más alta la habilidad de distinción. En este trabajo, se le asignó a r el valor de 0.5 por su moderado efecto distintivo y buena estabilidad de las salidas. Los valores de los coeficientes calculados se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Análisis gris relacionado.

Valores experimentales		Valores normalizados		Valores \otimes_{oi}		Coeficientes grey (GRC)	
Desgaste	COF	Desgaste	COF	Desgaste	COF	Desgaste	COF
12.285	0.23447	0.1858630	0	0.8141369	1	0.3804778	0.33333333
13.396	0.21358	0.0735160	0.19353344	0.9264839	0.8064666	0.3505121	0.38271167
13.877	0.20406	0.0248761	0.28173059	0.9751238	0.7182694	0.3389545	0.41041825
14.123	0.21354	0	0.19390402	1	0.8060959	0.33333333	0.38282026
7.941	0.19609	0.6251390	0.35556791	0.3748609	0.6444320	0.5715193	0.43689792
6.738	0.21873	0.7467893	0.14582175	0.2532106	0.8541782	0.6638249	0.36922761
9.393	0.18488	0.4783092	0.4594219	0.5216907	0.5405781	0.4893848	0.48050214
8.369	0.20264	0.5818586	0.29488605	0.4181413	0.7051139	0.5445784	0.41489852
7.912	0.17401	0.6280715	0.560126	0.3719284	0.439874	0.5734415	0.5319862
7.824	0.17409	0.6369703	0.55938484	0.3630296	0.4406151	0.5793543	0.53156702
5.85	0.18868	0.8365861	0.42421716	0.1634138	0.5757828	0.7536773	0.46477782
7.787	0.17525	0.6407119	0.54863813	0.3592881	0.4513618	0.5818770	0.52556237
5.634	0.14	0.8584285	0.87520845	0.1415714	0.1247915	0.7793364	0.8002669
5.211	0.13442	0.9012033	0.92690384	0.0987966	0.0730961	0.8350080	0.87245393
4.678	0.12653	0.9551016	1	0.0448983	0	0.9176023	1
4.234	0.12681	1	0.99740597	0	0.0025940	1	0.99483871

En el fusificador se convierten los datos numéricos (nítidos) en variables lingüísticas, las cuales se pueden ver como si fueran las etiquetas de conjuntos difusos. Las funciones de membresía que se eligieron fueron de la forma triangular. Los conjuntos de los términos lingüísticos que se asignaron a las variables fueron muy pequeño, pequeño, medio, grande y muy grande. Se utilizaron un total de 25 reglas, mismas que se agrupan en la tabla 5. Se utilizó el método de Mamdani en la máquina de inferencia, la cual se basa en la colección de reglas IF-THEN.

Tabla 5. Reglas difusas en forma matricial.

		Coeficientes de gris relacionado para el coeficiente de fricción				
		VS	S	M	L	VL
Coeficientes de gris relacionado para desgaste	VS	T	VS	S	SM	M
	S	VS	S	SM	M	ML
	M	S	SM	M	ML	L
	L	SM	M	ML	L	VL
	VL	M	ML	L	VL	H

El software comercial Matlab® se utilizó para el procesamiento de los coeficientes gris de cada salida. El editor del sistema de inferencia difuso de la plataforma Matlab permite editar las formas de las funciones de membresía de entrada y de salida (Figura 3), así como escribir las reglas que contendrá el sistema y calcula el valor de la salida, dependiendo de los valores de entrada. La salida del grado difuso gris se dividió en 9 funciones de membresía, es decir, extremo pequeña (T), muy pequeña (VS), pequeña (S), pequeña media (SM), media (M), media grande (ML), grande (L), muy grande (VL), alta (H). La representación gráfica se muestra en la Figura 4.

Figura 3. Herramienta de lógica difusa del software comercial Matlab®.

Figura 4. Funciones de pertenencia para la salida.

Los valores del grado gris relacionado difuso (GFG) se obtienen cuando se va introduciendo cada uno de los coeficientes gris para desgaste y COF en el sistema de inferencia difuso del Matlab. El valor *crisp* o defusificado, entre más grande es el valor que resulta de GFG para un experimento, más alta es la posibilidad de que el experimento sea el óptimo.

Resultados y discusión

Caracterización microestructural

Por otro lado, para identificar la estructura de grafito y diamante de las películas DLC se empleó la espectroscopía Raman. De acuerdo con los reportes en la literatura (Pang, Wang et al. 2010), la estructura con enlaces C-C, siendo la como si fuera diamante (sp^3 – banda D) se observa en el rango de 1200-1450 cm^{-1} y la estructura como si fuera grafito (sp^2 – banda G) por los 1500-1700 cm^{-1} . En la Figura 5 se presenta el espectro del revestimiento H-DLC, en donde se debe notar a las bandas D y G, relacionadas con la estructura gráfitica y como si fuera diamante. El espectro de la película DLC hidrogenado muestra dos bandas, la D y la G con picos (Raman shifts) de 1365 cm^{-1} y 1549 cm^{-1} , respectivamente.

Figura 5. Espectro Raman del H-DLC antes de las pruebas de desgaste.

Para encontrar los valores de los espesores de las capas intermedias, se utilizó (SEM) al igual que el espectro del EDS. La película H-DLC exhibió una superficie compuesta de hierro (el acero al carbón), las capas de adhesión de Cr (2.2 μm) y W (1.4 μm) y la capa final de H-DLC (2.7 μm).

Caracterización mecánica

Las pruebas de adherencia (scratch) sobre el H-DLC revelaron buena adhesión sobre el acero al carbón hasta una carga crítica de 22.99 N de la carga incremental (~2.3 mm de profundidad del surco) sin un signo de agrietamiento. De las tendencias observadas, se puede considerar una carga crítica de 50 N para el revestimiento DLC hidrogenado sin que se presente fractura interfacial o falla adhesiva.

Para la situación de fricción y desgaste, al comienzo de la prueba (running-in), el CoF para las presiones ejercidas de 110 y 140 MPa se incrementó progresivamente con el incremento de la distancia de deslizamiento hasta que alcanzó un valor promedio superior de $\mu_{110} = 0.22$ y $\mu_{140} = 0.225$, para luego descender ligeramente hasta que se alcanza aproximadamente una estabilidad con valores promedio de $\mu_{110} = 0.21$ y $\mu_{140} = 0.20$, como se puede ver en la Figura 6. El incremento inicial que se

observa para el CoF se atribuye a la rugosidad que presenta la superficie revestida y, por tanto, al área de contacto reducida entre las interfaces (contracara-H-DLC). La ligera tendencia a la baja del CoF se vincula, por un lado, a la baja magnitud de la carga normal aplicada, la cual produce una cierta cantidad de fricción inducida por calentamiento localizado y que funde las asperezas en el contacto, lo que puede generar lenta pero progresivamente una capa de transferencia amorfa capaz de contribuir en la reducción del CoF (Liu, Erdemir et al. 1996).

Figura 6 Evolución del coeficiente de fricción para el recubrimiento H-DLC con presión máx. aplicada de 150 MPa durante 6 h en condiciones secas.

Para las cargas de 30 a 50 N (160 a 190 MPa), la presión de contacto es más alta y la temperatura entre el perno y el recubrimiento se eleva debido a las fuerzas de empuje que son más grandes, y así, las asperezas rugosas se deforman plásticamente con doblez y estampados dando como resultado el desarrollo de una tribocapa lúbrica como si fuera grafito. Adicionalmente, cuando se aplican cargas más altas sobre la superficie del recubrimiento, se reporta en la literatura que el auto alineamiento de la tribocapa grafitizada/amorfizada y la pasivación efectiva de los enlaces sueltos por los átomos de hidrógeno y/o moléculas en el medio ambiente contribuye a la reducción del CoF (Liu, Erdemir et al. 1996, Lin, Wei et al. 2004).

Optimización

Gris relacionado difuso

En la tabla 6 se concentran los valores GFG determinados por cada uno de los coeficientes gris relacionado de las dos propiedades funcionales. El valor más alto se resultó en 0.956 que corresponde al experimento 16. Esta es la combinación de los factores tribológicos y sus niveles óptimos.

Tabla 6. Grado gris difuso Se muestra el arreglo ortogonal de Taguchi para determinar el efecto individual que tienen los factores de control.

Exp.	GFG	Arreglo ortogonal			Exp.	GFG	Arreglo ortogonal		
		A	B	C			A	B	C
1	0.363	1	1	1	9	0.566	3	1	3
2	0.37	1	2	2	10	0.568	3	2	4
3	0.375	1	3	3	11	0.605	3	3	1
4	0.363	1	4	4	12	0.565	3	4	2
5	0.503	2	1	2	13	0.782	4	1	4
6	0.511	2	2	1	14	0.821	4	2	3
7	0.475	2	3	4	15	0.907	4	3	2
8	0.482	2	4	3	16	0.956	4	4	1

Los promedios del gris relacionado de cada nivel para los diferentes factores de control están dados en la tabla 7. Ahí se exhiben valores Δ (máx.-mín.), cuyo número más alto es indicativo del nivel de significancia de un factor en particular. El grado de significancia de cada parámetro sobre los efectos tribológicos, se muestra en la gráfica de la Figura 7. En este caso, inmediatamente se puede deducir que la presión aplicada (carga) tiene la contribución más alta, seguida por la distancia de deslizamiento y al final la velocidad lineal. De acuerdo con la gráfica, la combinación óptima de parámetros, señalada por las flechas, corresponde a A4, B4 y C1, es decir, observando la Tabla 2, presión (A4)= 190 MPa (50 N), Velocidad (B4) = 0.1 ms⁻¹ y distancia de deslizamiento (C1) = 900 m.

Tabla 7. Promedio por factor, de acuerdo con el arreglo ortogonal.

FACTOR	PROMEDIOS GFGs				Δ	ÓPTIMO
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4		
A Presión	0.368	0.493	0.576	0.867	0.368	A4
B Velocidad	0.554	0.568	0.591	0.592	0.554	B4
C Distancia	0.609	0.586	0.561	0.547	0.609	C1

Figura 7. Factores de control y sus respectivos niveles óptimos.

Conclusiones

- Los análisis SEM mostraron que el revestimiento H-DLC presentó daño como producto de la prueba por desgaste en la condición seca cuando se aplicó una presión máxima de 400 MPa.
- El H-DLC es un excelente candidato para el transporte de petróleo debido a la reducción del coeficiente de fricción, desgaste y corrosión en el interior de componentes. El H-DLC proporcionó un mejoramiento en relación con la integridad contra el acero al carbón debido a que presentó buenos resultados en las pruebas de desgaste en ambientes secos.
- Los coeficientes de gris relacionado se utilizaron como variables de entrada para determinar los grados difusos de gris relacionado, a través de la lógica difusa. Utilizando la herramienta de lógica difusa dentro del ambiente Matlab, se determinaron los grados difusos grises. Los parámetros de control óptimos para minimizar tanto el desgaste como el coeficiente de fricción fueron: Presión (A4) = 190 MPa (50 N), Velocidad (B4) = 0.1 ms⁻¹ y Distancia de deslizamiento (C1) = 900 m.

Referencias

1. ASM (2017). *ASM Handbook, Volume 18: Friction, Lubrication, and Wear Technology*.
2. Barker, R., et al. (2013). "The influence of high shear and sand impingement on preferential weld corrosion of carbon steel pipework in CO₂-saturated environments." *Tribology International* **68**: 17-25.
3. Costa, R. P. C., et al. (2011). "Tribological effect of iron oxide residual on the DLC film surface under seawater and saline solutions." *Surface Science* **605**(7-8): 783-787.
4. Deng, J. L. (1989). "Introduction to grey system theory." *The Journal of Grey System* **1**(1): 1-24.
5. Hadinata, S.-S., et al. (2013). "Electrochemical performances of diamond-like carbon coatings on carbon steel, stainless steel, and brass." *Thin Solid Films* **529**: 412-416.
6. Hu, X. and A. Neville (2009). "CO₂ erosion-corrosion of pipeline steel (API X65) in oil and gas conditions—A systematic approach." *Wear* **267**(11): 2027-2032.
7. Humberto, G. P. and D. L. V. S. Román (2012). *Análisis y Diseño de Experimentos*, McGraw-Hill Interamericana de España.
8. Jean, M.-D. (2015). "Optimisation of tribological performance of sputtering Zr/ZrC coatings." *Surface Engineering* **31**(2): 103-113.
9. Kim, D.-W. and K.-W. Kim (2013). "Effects of sliding velocity and normal load on friction and wear characteristics of multi-layered diamond-like carbon (DLC) coating prepared by reactive sputtering." *Wear* **297**(1-2): 722-730.
10. Lin, J. F., et al. (2004). "Effect of nitrogen content at coating film and film thickness on nanohardness and Young's modulus of hydrogenated carbon films." *Diamond and Related Materials* **13**(1): 42-53.
11. Liu, E. and H. W. Kwek (2008). "Electrochemical performance of diamond-like carbon thin films." *Thin Solid Films* **516**(16): 5201-5205.
12. Liu, Y., et al. (1996). "An investigation of the relationship between graphitization and frictional behavior of DLC coatings." *Surface and Coatings Technology* **86-87, Part 2**: 564-568.
13. Liu, Y., et al. (1996). "A study of the wear mechanism of diamond-like carbon films." *Surface and Coatings Technology* **82**(1-2): 48-56.
14. Manhabosco, T. M., et al. (2013). "Corrosion, wear and wear-corrosion behavior of graphite-like a-C:H films deposited on bare and nitrided titanium alloy." *Diamond and Related Materials* **31**: 58-64.
15. Manhabosco, T. M. and I. L. Müller (2009). "Tribocorrosion of Diamond-Like Carbon Deposited on Ti6Al4V." *Tribology Letters* **34**(3): 229-229.
16. Pang, H., et al. (2010). "Characterization of diamond-like carbon films by SEM, XRD and Raman spectroscopy." *Applied Surface Science* **256**(21): 6403-6407.
17. Papakonstantinou, P., et al. (2002). "The effects of Si incorporation on the electrochemical and nanomechanical properties of DLC thin films." *Diamond and Related Materials* **11**(3-6): 1074-1080.
18. Wang, Z. M., et al. (2014). "Corrosion and salt scale resistance of multilayered diamond-like carbon film in CO₂ saturated solutions." *Corrosion Science* **86**: 261-267.
19. Wei, R. (2010). "Development of new technologies and practical applications of plasma immersion ion deposition (PIID)." *Surface and Coatings Technology* **204**(18-19): 2869-2874.